

MARIA SANTISIMA

DE GRACIA.

SALVE

A MARIA SANTISIMA DE GRACIA.

Dios te Salve, Virgen pura
Reina del Cielo y la tierra,
Madre de Misericordia
De gracia pureza inmensa,
Vida y dulzura en quien vive
Toda la esperanza nuestra,
Dios te salve, á ti llamamos
Desterrados hijos de Eva,
A ti Reina suspiramos
Gimiendo y llorando penas,
En aqueste triste valle
De lágrimas y miserias,
Ea pues dulce Señora,
Madre y Abogada nuestra,
Esos tus divinos ojos
A nosotros siempre buelvas,
Y despues de este destierro

En el Cielo nos demuestra,
A Jesus fruto bendito
De tu vientre hermosa perla,
¡O Clementisima Aurora!
¡O Hermosa y luciente estrella!
¡O Madre llena /gracia, */de*
Por nosotros á Dios ruega:
Y á tu Santisimo Hijo
Que la salud nos conceda,
Para que seamos dignos
De alcanzar la gloria eterna.
Amen Jesus con que acabo
La Salve de aquesta Reina,
Y alabemos á María
En los Cielos y en la tierra.

AMEN.

CARMONA:—1861.

Imp. de D. José Maria Moreno, calle de Madre de Dios, núm. 4.